

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

SARAMPO

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos suspeitos Sarampo
Trata-se de uma doença viral aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. É transmitida por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, e também por dispersão de aerossóis com partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas e creches. Por isso, a elevada contagiosidade da doença.

Em caso suspeito de Sarampo Notificar à Secretaria Municipal de Saúde
(em até 24 horas).

Quais são os casos suspeitos de Sarampo?

Todo paciente com febre e manchas vermelhas na pele (exantema maculopapular), junto com um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza ou conjuntivite, independentemente da idade ou da vacinação.

IMPORTANTE:

Ficar atento a:

- Pessoas com sinais e sintomas de sarampo e com história de viagem a locais com circulação do vírus do sarampo nos últimos 30 dias.
- Pessoas que tiveram contato com alguém sintomático que viajou para locais com circulação do vírus do sarampo nos últimos 30 dias.

NOTIFICAÇÃO

TODO CASO SUSPEITO DE SARAMPO

Manifestações Clínicas

- **Febre Alta**, acima de 38,5 °C
- **Tosse seca** (inicialmente)
- **Coriza**
- **Conjuntivite**
- **Manchas de Koplik** (pequenos pontos brancos na mucosa bucal, e ocasionalmente no palato mole, conjuntiva e mucosa vaginal, antecedendo o exantema)
- **Exantema maculopapular morbiliforme** (manchas vermelhas na pele) de direção cefalocaudal (inicia na cabeça e vai descendo pelo corpo)

COMPLICAÇÕES

As complicações do sarampo são mais graves em crianças pequenas, gestantes, pessoas imunocomprometidas, desnutridas e em áreas com aglomeração. As mais comuns são:

- **Otite**
- **Diarreia**
- **Pneumonia e problemas respiratórios**
- Complicações raras, mas graves, incluem **encefalite** e **problemas neurológicos a longo prazo**
- **Desnutrição grave** também pode ocorrer.

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

SARAMPO

DIAGNÓSTICO

- O diagnóstico é confirmado por meio de testes sorológicos específicos (IgG e IgM) ou identificação viral (RT-PCR).

TRATAMENTO

Não há um tratamento específico para a infecção pelo sarampo, antibióticos só são usados se houver infecções secundárias, conforme orientação médica. O tratamento básico inclui:

- Hidratação
- Boa alimentação
- Controle da febre
- A recuperação nutricional pode levar de 4 a 8 semanas.

Crianças com suspeita de sarampo devem receber **vitamina A**, conforme orientação médica, para evitar complicações.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

Proteção para evitar circulação viral:

- **Isolamento:** Evitar contato com outras pessoas por 4 dias após o início dos sintomas.
 - **Máscara:** Quem estiver com suspeita deve usar máscara para reduzir o contágio.
 - **Monitoramento:** Contatos devem ser acompanhados por 30 dias.
- **Vacinação:** Pessoas que tiveram contato com o infectado devem atualizar a vacina.
 - **Casos Graves:** Pacientes internados devem ficar em isolamento respiratório.
 - **Pacientes Imunocomprometidos:** Precisam de avaliação médica antes da vacina e devem ter precaução extra, pois eliminam o vírus por mais tempo

Vacinação

- A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, de controle e de eliminação do sarampo

Isolamento do caso e outras medidas.

Fontes:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de Vigilância em Saúde. 6.ª ed. Vol 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao/@/@download/file>>. Acesso em 31 de março de 2025.